

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)

27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Pragmalingvistikaning predmeti yoxud pragmalingvistik tahlil

Ergashova Dilfuza Inomjonovna

Marg'ilon shahar 1-sonli politexnikumi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning nisbatan yosh, ammo muhim sohasi bo'lgan pragmalingvistikaning predmeti, maqsadlari hamda boshqa tilshunoslik bo'limlari bilan uzviy aloqasi tahlil qilingan. Pragmalingvistikaning asosiy tushunchalari – nutq subyekti, kontekst, illokutsion kuch, bilvosita ma'no va diskurs tahlili atroflicha yoritilib, amaliyotda (reklama, siyosat, diplomatiya, ta'lim va h.k.) qanday ahamiyat kasb etishi haqida fikr yuritiladi. Maqolada, shuningdek, nutq birligida yashirin yoki bilvosita ifodalanadigan ma'nolarni aniqlash, kontekstga xos omillarni hisobga olish hamda nutq ishtirokchilarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tahlil qilishning zarurligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: “pragmalingvistika”, “kontekst”, “nutq subyekti”, “illokutsion kuch”, “bilvosita ma'no (implikatura)”, “diskurs tahlili”, “nutq aktyorlari”, “presuppozitsiya”, “deksis”, “amaliy tilshunoslik”

Pragmalingvistika – tilshunoslikning nisbatan yosh yo'nalishlaridan biri bo'lib, u tildagi birliklarning ma'no hamda vazifalarini kommunikativ jarayon, kontekst va nutq ishtirokchilari nuqtayi nazaridan o'rganadi. An'anaviy tilshunoslikda so'z va gaplarning leksik-semantik xususiyatlariga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, insonlar o'rtasidagi muloqot asnosida yuzaga keluvchi ijtimoiy-psixologik omillar, kontekstga xos semantik o'zgarishlar, nutq subyektining maqsadi va rejalashtirilgan ta'siri ham alohida ahamiyatga ega. Ushbu ma'lumotlar til birliklarining real qo'llanishini tushunishga, har bir so'z yoki gap ortidagi niyat, ma'no hamda kontekstual imkoni(ya)tlarni izchil tahlil qilishga xizmat qiladi. Aynan shu nuqtada pragmalingvistika devoridan o'tib bo'lmas masalalarni yechishga yordam beradigan bir metod sifatida shakllanadi.

Pragmalingvistik tadqiqotlar XX asr o'rtalaridan boshlab keng rivoj topdi. Tilshunoslikning boshqa yo'nalishlari bilan bevosita

Received: 22 Jan. 2025

Accepted: 22 Jan. 2025

Published: 23 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open

access article distributed

under the terms and

conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY)

license ([https://](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ences/by/ 4.0/).

aloqadorligi bois, pragmalingvistika semantika, psixolingvistika, sotsiolingvistika va nutq madaniyati kabi sohalar bilan mustahkam rishtalar orqali bog‘lanadi. Buning sababi shundaki, tildagi ma‘no faqat lug‘aviy yoki grammatik qonuniyatlar doirasida cheklanib qolmaydi – ma‘noni to‘g‘ri anglash uchun nutq ijrochisi, tinglovchi, nutq ijro etilayotgan vaziyat (kontekst), ijtimoiy mavqe, madaniy an‘ana va turli psixologik omillarni ham hisobga olish zarur bo‘ladi. Shunday ekan, pragmalingvistika nutqiy faoliyatga xos aniq va amaliy jihatlarga e‘tibor qaratadi, ma‘no va funksiyaning qanday yuzaga chiqishini, qanday maqsadga qaratilishini va qanday samara berishini tadqiq qiladi.

Pragmalingvistikada eng asosiy tushunchalardan biri – nutq subyekti (yoki komunikant) bo‘lib, uning ijtimoiy mavqeini, maqsadi va rejasini inobatga olmasdan turib, ma‘no shakllanishining to‘liq manzarasini tasavvur qilish qiyin. Chunki til – ijtimoiy hodisa, demakki, har bir nutq jarayoni ortida subyektning ma‘lum maqsadi yotadi. Masalan, oddiy “Iltimos, kitobni berib yuboring” tarzidagi so‘rovda ham so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasida o‘ziga xos psixologik munosabat, sotsial kontekst hamda ma‘lum intonatsion-emosional fon mavjud bo‘ladi. Shuning uchun ham pragmalingvistika bu ko‘rinishdagi vaziyatlarni, ya‘ni nutqning “kim?”, “qayerda?”, “nima maqsadda?”, “qachon?” va “kimga?” kabi savollarga javob beruvchi jihatlarni ham atroflicha o‘rganadi.

Ikkinchi muhim unsur – kontekst. Kontekst – bu muloqotning yuzaga kelishi yoki amalga oshishi uchun zarur bo‘lgan barcha tashqi va ichki omillar jamlamasi. Bunda sotsiokontekst (jamiyatdagi mavqe, maqom, an‘ana), psixokontekst (qiziqishlar, hissiy holat, munosabat), lingvistik kontekst (matndagi oldingi yoki keyingi so‘z, gap, ibora) kabi turli darajadagi kontekstlar farqlanadi. Pragmalingvistika har bir birlikning haqiqiy ma‘nosi va funksiyasi kontekstga qarab o‘zgarishini ko‘rsatadi. Masalan, “Ajoyib!” so‘zi kimgadir chin ko‘ngildan maqtovni bildirsa, ayrim hollar yoki intonatsiyada kinoya, tanqid yoki istehzoni ifodalaydi. Boshqa bir misolga ko‘ra, “Ha, yaxshi ekansiz-da!” iborasi do‘stona suhbatda xushmuomala bahoni bildirishi mumkin, rasmiy, sovuq muhitda esa muloyim, ammo salbiy munosabat ifodasiga aylanishi hech gap emas.

Uchinchi muhim masala – nutq maqsadi yoki intension. Har bir so‘zlovchi gapirish jarayonida ma‘lum bir maqsadni ko‘zlaydi: ishontirish, ma‘lumot berish, ruhlantirish, tanqid qilish va hokazo. Biz pragmalingvistik qamrovda bu maqsadga qanday lingvistik va paralingvistik vositalar xizmat qilishi, qanday strategiya va taktika tanlangani, qarama-qarshi nutqiy vaziyatlarda qanday tildan foydalanish kerakligi kabi savollarni ko‘rib chiqamiz. Bu o‘rinda nutqning illokutsion kuchi va perllokutsion natijasi alohida e‘tibor talab qiladi. Masalan, “Siz shu yerda turib turing” gapining illokutsion kuchi so‘rov yoki buyruq bo‘lishi

mumkin, ammo bu iboraning perlokutsion natijasi – tinglovchida qanday tuyg‘u yoki xulq-atvor uyg‘otishi – turli kontekst va munosabatlarga qarab o‘zgaradi.

Pragmalingvistik tahlil, avvalo, nutq birligining yuzaki ko‘rinishidan nariga o‘tib, bu birliqda yashirin yoki bilvosita ifodalangan maqsad, illokutsion kuch, kontekst, subyektlararo munosabatlar kabi jihatlarni ochib berishga qaratilgan. Ushbu tahlil jarayonida qo‘llaniladigan asosiy usullar quyidagilardan iborat:

- Nutqiy aktlarni tahlil qilish: Nutq akti nazariyasi John Searle va John Austin kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, unda har bir nutq aktining lokutsion, illokutsion va perlokutsion tomonlari farqlanadi. Pragmalingvistik tahlil aynan shu uch omilni ajratib ko‘rsatib, gap yoki iboraning mohiyatini chuqur yoritib beradi.
- Kontekstual tahlil: Nutqning real hayotda qanday kontekstda yuzaga kelganiga e‘tibor berish, ishtirokchilarning kimligi, ijtimoiy yoki madaniy sharoitlar, vaqt va joy, suhbatning maqsadi, ishtirokchilarning psixologik holatlari va boshqalarni o‘rganish. Bu usul til birliklarining ma‘no doirasini aniq chegaralab, ularning funksional xarakterini ko‘rsatishga xizmat qiladi.
- Diskurs tahlili: Pragmalingvistika ko‘pincha diskurs tahlili bilan ham uzviy aloqador. Diskurs tahlili keng ma‘noda matn yoki nutq bo‘lagini butun bir tizim sifatida o‘rganish, uni yuzaga keltirayotgan nutq subyektlari, kontekst, til vositalari va ularning interaktiv vazifalarini tadqiq qilishni nazarda tutadi. Bu jarayonda matnning sathida mavjud lingvistik belgilar bilan birga, paralingvistik (intonatsiya, ohang, jest, mimika) hamda ekstralingvistik (vaziyat, ma‘lumot, tarixiy sharoit) xususiyatlar ham hisobga olinadi.
- So‘zlovchining maqsadlarini aniqlash: Nutq subyektining asosiy maqsadi (ishontirish, talab qilish, muloyimlik bilan buyurish, masxaralash, xushomad qilish va hokazo) tahlilning markazida turadi. Pragmalingvistika mazkur maqsadga erishish uchun tanlangan til birliklari va strategiyalarini, ularning tinglovchida uyg‘otishi mumkin bo‘lgan ta‘sirini alohida o‘rganadi.
- Pironiv yoki bilvosita ma‘no layerlarini aniqlash: Nutqda ba‘zan aniq aytilmagan, ammo ko‘rsatib o‘tilgan ijtimoiy, axloqiy, hissiy yoki boshqa turdagi mazmunlar bo‘lishi mumkin. Pragmalingvistika ana shu “o‘qiladigan” yoki “tushuniladigan” ma‘nolarni tahlil qilishga intiladi. Masalan, “Nega bugun ishga kech keldingiz?” degan oddiy savolning o‘zida ham turli stsenariylar bo‘lishi mumkin: tanbeh, jahldorlik yoki

shunchaki qiziqish. Bu farq intonatsiya, suhbatdoshlarning o‘zaro munosabati, ijtimoiy maqomi va suhbatning kontekstiga ko‘ra ochiladi.

Pragmalingvistika nafaqat tilshunoslikning boshqa bo‘limlari, balki psixologiya, sotsiologiya, falsafa, hatto adabiyotshunoslik bilan ham mustahkam bog‘liq. Chunki fikr bildirish jarayonida til aytuvchining ongi, u yashayotgan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, mafkura, madaniy an‘analar bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun ham pragmalingvistika o‘z metodlari orqali nutq, tafakkur va jamiyat o‘rtasidagi murakkab va ko‘p qirrali aloqani tahlil qilishi, mavhum fikrlash shakllarini real lingvistik ifodalarga olib chiqishi mumkin.

Masalan, psixolingvistika bilan o‘zaro aloqada, pragmalingvistika inson psixikasining nutq jarayoniga ta‘sirini – hissiy holat, ruhiy kechinmalar, motivatsiya, e‘tibor kabilarning lingvistik ifodaga qanday ta‘sir qilishini o‘rganadi. Sotsiolingvistika esa til va jamiyat, dialektlar, ijtimoiy tabaqalar, nutq etiketlari, rasmiy-norasmiy uslub, gender omillari kabi masalalarni yoritgan holda, pragmalingvistika uchun “keng omillar fonini” yaratadi. Shu bilan birga, semantika va sintaksis kabi an‘anaviy tilshunoslik bo‘limlari bilan ham pragmalingvistika uzviy ravishda tutashdir, chunki nutq birliklarining semantik (lug‘aviy) hamda sintaktik (grammatik) tuzilmalari ularning pragmatik imkoniyatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Zamonaviy jamiyatda turli sohalarida muloqotning samaradorligi eng muhim masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Biznes muzokaralar, diplomatik uchrashuvlar, xalqaro anjumanlar, ta‘lim jarayonlari, reklama va marketing sohalarida samimiy, maqsadli, ishonchli nutq qurish, konstruktiv dialog olib borish katta ahamiyat kasb etadi. Pragmalingvistik tahlil, ayniqsa, reklamalar matnini tahlil qilish, siyosiy nutqlarni baholash, mahalliy yoki xalqaro anjumanlardagi nutqlarning qudratini o‘lchash kabi sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Reklama matnida ataylab tanlangan birgina so‘z yoki ibora butun kompaniyaning muvaffaqiyatini belgilab berishi mumkin. Siyosiy sohada esa nutqning har bir so‘zi auditoriyada ma‘lum munosabat yoki kutilgan reaksiya shakllantiradi. Diplomantik muzokaralarda esa har bir ifoda bevosita yoki bilvosita og‘ir oqibatlar keltirib chiqarishi, davlatlararo munosabatlarga ta‘sir qilishi hech gap emas. Shu bois ham pragmalingvistika o‘zining aniq va izchil tahlil usullari bilan bu jarayonlarda ehtimoliy risklarni kamaytirishga, ijobiy munosabatlar o‘rnatishga, murosaga erishishga xizmat qiladi.

Tilning funksional jihati – uning ma‘lum vazifani bajarishi, muloqot jarayonida insonlar o‘rtasida axborot almashinuvi, ta‘sir o‘tkazish, munosabatlarni boshqarish kabilarda namoyon bo‘ladi. Pragmalingvistika shu

funksionallikni markazga olib, har bir gapning “nima uchun?”, “qaysi sharoitda?”, “kim bilan gaplashyapman?” kabi savollar asosida shakllanishini ko‘rsatadi. Masalan, xushmuomala etiket formlarining tanlanishi yoki tanlanmasligi ham ko‘p hollarda nutq subyektining maqsadini, ijtimoiy mavqeyini, kontekstni hisobga oladi. Katta yoshdagi yoki lavozimdagi inson bilan muloqotda oddiy “Sen” o‘rniga “Siz” formasi qo‘llanishi faqat grammatik tanlov emas, balki madaniy, sotsiopragmatik tanlovdur. Muloqot jarayonida xushmuomalalik strategiyalaridan foydalanish, bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatish usullari ham pragmalingsvistik tahlil doirasida tushuntiriladi.

Pragmalingsvistikaning o‘ziga xos kategoriyalari – deiksis, presuppozitsiya, implikatura, illokutsion kuch va boshqalar – nutqning mana shu kontekst, subyektiv maqsad, ijtimoiy munosabatlar bilan boyigan ko‘rinishlarini izohlash uchun xizmat qiladi.

- Deiksis: Shaxs deiksisi (“men”, “sen”, “siz”, “u”), o‘rin deiksisi (“bu yerda”, “u yerda”) va vaqt deiksisi (“hozir”, “kecha”, “ertalab”) kabi unsurlar nutq jarayonida gapiruvchi hamda tinglovchining oraliq masofasi, vaqt-hodisa kontekstini belgilashda muhim.
- Presuppozitsiya: Biror bayonotning aytuvchisi yoki tinglovchisi tomonidan oldindan qabul qilingan ma’lumotlar to‘plamidir. Masalan, “Bu yil ham bahor tez keldi” gapida bahorning har yili kelishi, avval ham tez kelgan yillarning bo‘lishi kabi presuppozitsiyalar mavjud.
- Implikatura: Nutq jarayonida bilvosita aytiladigan, ammo bevosita ifodalanmagan ma’no turi. Masalan, “Xona juda salqin ekan” degan bayonot orqali aytuvchi, aslida, “Derazani yopib qo‘yasizmi?” yoki “Isitgichni yoqsangiz bo‘lmaydimi?” kabi bilvosita iltimosni bildirishi mumkin.
- Illokutsion kuch: Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bu nutq aktining maqsadi – buyruq, so‘rov, xulosa, maslahat va hokazo bo‘lishi mumkin. Har bir ifoda o‘zining illokutsion kuchiga ega bo‘lib, bu kuch bevosita leksik-grammatik shakllar va kontekst orqali yuzaga chiqadi.

Xulosa

Pragmalingsvistika – kommunikatsiya jarayonida tilning “nima uchun” va “qanday” ishlayotganini amaliy hamda nazariy nuqtai nazardan o‘rganishga ixtisoslashgan muhim fan sohasi. U til birliklarining ma’nosini nafaqat ularning lug‘aviy yoki grammatik xususiyatlari orqali, balki nutq subyektining maqsadi, uning tinglovchi bilan munosabati, kontekst, madaniy va ijtimoiy omillar yordamida chuqurroq anglashga yordam beradi. Shunday ekan, pragmalingsvistika

orqali biz har bir soʻz yoki iboraning ortida yotgan “niyat”ni, kontekstning kalit rolini, nutq ishtirokchilarining psixologik va ijtimoiy taʼsir omillari jamlanmasini aniqlashimiz mumkin boʻladi.

Zamonaviy dunyoda insonlar oʻrtasida samimiy, tushunarli va konstruktiv muloqotga boʻlgan ehtiyoj juda yuqori. Uzoq masofalarga choʻzilmagan, ammo mazmunli, aniqlik va samimiylilik bilan ifodalangan fikrlar koʻp muammolarni oʻz vaqtida hal qilishga, tushunmovchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Shunday paytda pragmalingsvistika hozirgi nutqiy voqelikni oʻrganish, muloqot strategiyalarini toʻgʻri tanlash, har qanday vaziyatda mos va maqsadli ifodani topa bilish uchun nazariy va amaliy poydevor rolini bajaradi.

Aynan shu sababli ham, tilshunoslik taʼlimida pragmalingsvistika bilimlari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu bilimlar yordamida talabalarda nafaqat tildagi nazariy qonuniyatlarni tushunish, balki ijtimoiy hayotda uchraydigan turli koʻrinishdagi muloqot jarayonlarini, undagi strategik va taktik usullarni chuqur tahlil qilish, aniqlash hamda moslashish koʻnikmalari rivojlanadi. Nutqni toʻgʻri rejalashtirish, suhbatdosh psixologiyasini toʻgʻri oʻqish, ijtimoiy kontekstni hisobga olish, bevosita va bilvosita maʼnolarni toʻgʻri anglash – bularning barchasi pragmalingsvistikaning nazariy hamda amaliy salohiyati bilan chambarchas bogʻliq.

Koʻrinib turibdiki, pragmalingsvistika – tilning “hayotga eng yaqin” va “amaliyotda eng foydali” boʻlimlaridan biri hisoblanadi. U lugʻaviy-maʼno tahlilidan tashqari, real muloqot jarayonida gapiruvchi va tinglovchining qanday vositalar bilan oʻzaro aloqa oʻrnatishini, qanday xulosa yoki samara kelib chiqishini chuqur tahlil qiladi. Shunday qilib, bu fan soʻzning ortida turgan yashirin maʼno qatlamlarini ochib berish, tilning ijtimoiy amaliyotdagi oʻrni va nutq orqali odamlar oʻrtasida shakllanadigan munosabatlarni oydinlashtirishga xizmat qiladi. Natijada, tilni faqat “qoidalarga boʻysunadigan” tizim sifatida emas, balki “insonlar oʻrtasida munosabatlarni yaratuvchi” qudratli vosita sifatida anglash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ergashova, D. I., & qizi Dexqonboyeva, O. M. (2023). Hushmuomila murojaat shaklining turli darajalarda qoʻllanilishi. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 13-2.
2. Usmonova, D., & Ergashova, D. (2023). Hurmat-ulugʻlashning lingvistik vositalari. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5), 134-135.
3. Ergashov, U., & Ergashova, D. (2025). Ingliz tili onomastik tizimida antroponimiya sohasining shakllanishi. *Research and Implementation*, 3(1), 42-49.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.